

УДК 637.1

Салкинбаева Г. Т.

магистрант

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей
ernur-gulnaz@mail.ru

Байбалинова Г. М.

канд.техн.наук, и. о. доцента

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей

Смаилова М. Н.

магистрант

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей
madinasmailova91@mail.ru

ТВОРОЖНЫЙ ПРОДУКТ ОБОГАЩЕННЫЙ БАДАМИ

Аннотация. В статье рассмотрено о надежным средстве улучшения структуры питания и достижения оптимальной сбалансированности рациона населения, это использование в повседневном питании людей биологически активных добавок к пище БАД. Такие достоинства БАД, как выраженная пищевая направленность, высокая пищевая плотность, гомогенность, удобство форм приготовления и транспортировки, хорошие вкусовые качества позволяют с успехом использовать их при организации питания. В статье рассмотрено что представляют собой БАДы и их классификация.

Ключевые слова: БАДы; творог; пищевая ценность; белковый продукт; пища; кисломолочные продукты; пищевые волокна: витамины; минеральные вещества.

Питание – один из основных факторов, определяющих здоровье человека.

К приоритетным направлениям современной науки о питании относятся организация рационального сбалансированного питания, профилактика алиментарных заболеваний, совершенствование системы контроля качества и безопасности продуктов питания. XXI век характеризуется созданием широкого спектра биологически активных добавок, позволяющих значительно расширить ассортимент продуктов питания, в частности, молочных, придать им заданные потребительские свойства и значительно увеличить сроки хранения.

Актуальной проблемой является производство творожных продуктов, обогащенных биологически активными добавками растительного происхождения.

Однако, разработка технологий производства белковых продуктов невозможна без учета современных научных исследований технологических и

физиологических свойств применяемых биологически активных добавок, формирования структуры творогов в присутствии таких добавок, а также изменения физиологически функциональных ингредиентов в продукте при его хранении [1].

Предложены новые подходы и разработаны технологические процессы и техника для производства композиционных продуктов питания молочного типа. Эти подходы базируются на использовании в рецептурах продуктов биологически полноценных соевых белков в сочетании с растительными жирами, углеводами, витаминными, минеральными и биологически активными добавками, исходя из определенных потребностей человека [2].

Продукты, употребляемые человеком в пищу в натуральном или переработанном виде (пищевые продукты), представляют собой сложные системы с внутренней структурой и общими физико-химическими свойствами. Они характеризуются исключительным разнообразием химической природы и состава образующих их компонентов.

В общем случае химический состав пищевого продукта формируют три основные группы компонентов: а) продовольственное сырье, б) пищевые добавки, в) биологически активные добавки.

Продовольственное сырье — объекты растительного, животного, микробиологического, а также минерального происхождения, используемые для изготовления пищевых продуктов.

Пищевые добавки - природные или синтезированные вещества, соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе изготовления последних в целях придания пищевым продуктам определенных (заданных) свойств и (или) сохранения их качества.

Биологически активные добавки (БАД) или food supplements - природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов [3].

В нынешней неблагоприятной экологической ситуации особую

актуальность приобретает разработка средств, повышающих устойчивость к вредным воздействиям внешней среды. К сожалению, есть все основания полагать, что в ближайшем будущем не удастся защитить многочисленные группы населения стран дальнего и ближнего зарубежья от повышенной радиации, опасных выбросов химической промышленности, от вновь возникающих факторов, несущих угрозу здоровью. [4].

Биологически активные добавки к пище занимают все более значительное место в профилактике и вспомогательной терапии многих заболеваний, по форме воздействия они могут быть этиологическими. В некоторых случаях БАД оказывают и симпатическое воздействие.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано большое количество БАД. При таком разнообразии предложений большую актуальность приобретает вопрос рациональной классификации БАД, которая будет способствовать их оптимальному использованию.

При разработке специализированных продуктов питания с радиопротекторным, антиоксидантным, детоксицирующим и иммуностимулирующим действием, должны использоваться БАДы, несущие в себе определенную профилактическую функцию [5].

Таким образом, БАДы, обладающие антиоксидантным действием с профилактической целью рекомендованы для лиц, контактирующих с вредными условиями производства - соли тяжелых металлов, пестициды и другие чужеродные соединения, включая радионуклиды, для стимуляции иммунной системы и увеличения сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

В ходе работы с аналитическими материалами, и практическими работами по применению БАД в кисломолочных продуктах, в том числе в творог, нами было принято решение, что процентное содержание БАД в обезжиренном твороге будет увеличиваться с шагом 0,2%, до максимального содержания в 1,0%. Данный подход позволит нам наиболее точно определить

оптимальное с точки зрения органолептических показателей содержания БАД в твороге [6].

Сегодня, одним из наиболее актуальных вопросов для потребителей кисломолочной продукции стоит вопрос о его качестве. Часто предприятия, выпускающие данную группу товара, при расширении ассортимента заботятся только об увеличении объемов продаж, забывая, что прежде всего от новой продукции покупатель ждет повышения качества [7].

Производство новых видов кисломолочной продукции, особенно группы творожных изделий с улучшенными потребительскими свойствами являются перспективным направлением молочной промышленности. Качество таких новых продуктов в первую очередь зависит от качества используемого сырья и дополнительных ингредиентов, применяемых упаковочных материалов, а также условий хранения.

К комплексу показателей, определяющих пищевую ценность продуктов, относятся органолептические показатели, определяемые с помощью органов чувств.

Методы органолептической оценки кисломолочных продуктов благодаря их простоте, оперативности широко используются при оценке сырья и готовой продукции, при выполнении задач, связанных с улучшением их качества продукции [8].

Основой системы качества творожных изделий является шкала органолептической оценки, построенная на основе дифференцированного субъективного восприятия и оценки отдельных показателей качества продукта - вкуса, запаха, цвета, консистенции и внешнего вида. В мире подобный подход к оценке качества пищевых продуктов является общепринятым и безальтернативным.

Для творожных изделий наиболее важными являются показатели вкуса и запаха. Вкус и запах продукта во многом определяется качеством исходного сырья, а также процентным содержанием биологически активной добавки и видом используемого подсластителя.

Пищевая ценность пищевых продуктов - совокупность свойств, при наличии которых удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах. В зависимости от характера потребностей и полезности для организма человека различают биологическую, физиологическую, органолептическую ценности и безопасность продуктов питания. Органолептическая ценность нового вида белкового продукта рассмотрена в этом разделе. Как правило, БАД рекомендуют принимать одновременно с пищей. Конкретные БАД, их дозировку и режим применения необходимо подбирать индивидуально, учитывая возраст человека, массу тела, пол, особенности физиологического состояния и другие факторы.

Исследования в области биологически активных добавок и обогащенных ими пищевых продуктов являются одним из приоритетных направлений Государственной политики в области здорового питания населения России. Это направление постоянно развивается и трансформируется в соответствии с развитием науки о питании, формированием международных и европейских нормативных и методических документов.

Есть все основания полагать, что в мировой практике внимание и интерес к БАД и обогащенным ими пищевым продуктам будут прогрессивно возрастать. В пользу этого говорят возможности биоресурсов Земли как потенциальных источников биологически активных веществ пищи, а также новые примеры их эффективного использования.

Молочные продукты, обогащенные каротиноидами, рекомендованы Институтом питания РАМН всем группам населения, в том числе для питания в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях.

В этой связи производство творожных продуктов с применением БАД на основе растительного сырья приобретает особую актуальность. Применение научных разработок в производственных условиях постепенно приводит к расширению ассортимента молочной промышленности на потребительском рынке.

Список использованных источников

1. Австриевских А. Н. Продукты здорового питания: новые технологии, обеспечение качества, эффективность применения / А. Н. Австриевских, В. М. Позняковский и др. / Новосибирск: Сиб-е университетское изд-во, 2005. – 413 с.
2. Исследование рецептур продуктов функционального назначения
3. Губергриц А.Я., Линевсий Ю.В. Лечебное питание. Издательское объединение: Вища школа, 1997. 240 с.
4. Витамины, травы, минералы и пищевые добавки. Справочник / Пер.с англ. К.Ткаченко. – М.:ФАИР ПРЕСС, 2000. – 1056 с.
5. Федеральный реестр биологически активных добавок к пище // Под ред. Т.Л.Пилат. – Москва. – 2000. – 327 с.
6. Богатырев А.Н., Большаков О.В., Макеева И.А., Ткельли В.А. Использование БАД в пищевых продуктах. — М.: Пищевая промышленность, 1987.-С. 144
7. Пашенко Л.П., Жаркова И.М., Булгакова Н.Н., Прохорова А.С.. Биологически активные добавки в питании человека// Пищевая промышленность, 2002, №7
8. Дегтярев Г.П. Шайкин В.В. Повышение качества молока //Молочная промышленность - 2003. - №24 - С.33.. 34.
9. Рогов И.А., Антипова Л.В., Дунченко Н.И. и др. Химия пищи. - М.: Колос, 2000.-100С.

COTTAGE CHEESE PRODUCTS ENRICHED BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES

Abstract. This article deals with a reliable means of improving the structure of supply and optimum balance of the diet of the population, is the use of biologically active additives in a daily diet of the people to food dietary supplements. Supplements such advantages as an expression of food oriented, high nutritional density, homogeneity, easy preparation and forms of transport, good taste allow us to use them successfully in catering.

Keywords: Supplements; cheese; nutritional value; protein; food; dairy products; dietary fiber; vitamins; and minerals.